

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLINGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Габибова А.Қ.,
Алиева М.И.,
Меҳтиева З. Х.

Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности, Баку, Азербайджан

ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249740>

АННОТАЦИЯ

Опилки в основном используются в качестве наполнителя вместе с сельскохозяйственными отходами для компстирования, что дает преимущества водопоглощения, пористости и регулирования соотношения C/N. Целью исследования было сравнение характеристик компоста с различными частицами опилок на основе температуры, влажности, содержания питательных веществ и индекса зрелости (зрелости) компоста. Для частиц меньшего размера относительно легко удалось поддерживать более высокую и постоянную температуру. Однако значительных изменений температур в различных пропорциях смешивания компонентов не наблюдалось. рН и влажность в соотношении 6:2 были немного выше, чем в соотношении 5:3, и к 21-му дню рН снизился, стабилизировавшись на уровне 9,0 на 56-й день. Существенных различий в изменении рН не наблюдалось. Таким образом, существует положительное влияние на стандартизацию процесса компстирования для контроля качества и экономики, поскольку компстирование сельскохозяйственных отходов показало более высокую скорость смешивания опилок и более высокую степень зрелости при использовании опилок меньшего размера.

Ключевые слова: Сельскохозяйственные отходы, опилки, компстирование, зрелости компстирования, индекс.

ANNOTATION

Sawdust is mainly used as a filler along with agricultural waste for composting, which offers the advantages of water absorption, porosity and C/N ratio control (maturity) of compost. For smaller particles, it was relatively easy to maintain a higher and constant temperature. However, no significant temperature changes were observed in different mixing ratios of the components. The pH and moisture at the 6:2 ratio were slightly higher than at the 5:3 ratio, and by day 21 the pH had dropped, stabilizing at 9.0 by day 56. Significant differences in pH change were not observed. Thus, there is a positive impact on the standardization of the composting process for quality control and economics, since composting of agricultural residues has shown a higher mixing rate of sawdust and a higher degree of maturity when using smaller sawdust.

Key words: Agricultural waste, sawdust, composting, composting maturity, index.

Введение: Использование компоста для переработки органических отходов в настоящее время является важной и актуальной темой. Компостирование помогает решить сразу две проблемы. С одной стороны, переработка органических отходов (таких как растения и продукты питания) снижает общее количество отходов, попадающих на свалки. Это позволяет вносить полезный вклад в решение проблемы свалок, связанной с увеличением их количества и низким процентом перерабатываемых отходов. С другой стороны, с ростом роли сельского хозяйства в экономике страны традиционных органических удобрений становится недостаточно, минеральные удобрения становятся дороже. По этим причинам актуальна разработка технологий производства местных удобрений из доступного органического сырья [1].

Как мы знаем, сельскохозяйственные отходы требуют выбора подходящих вспомогательных материалов для использования в компосте. По словам Кима (2012), опилки в основном используются в Корее в качестве вспомогательных материалов [2]. Опилки способны адекватно регулировать влажность, соотношение C/N, воздушный поток, а также обеспечивает подходящую среду для микробного развития при аэробном компостировании. Из-за отсутствия поставок местного производства импортируется в основном из Вьетнама, Китая, Малайзии и т. д. например, из стран, где стоимость доставки дешевле. После относительно резкого роста импорта в 2010 году по сравнению с 2009 годом эта тенденция демонстрировала постепенный рост с каждым годом, и по состоянию на 2012 год средний ежемесячный объем импорта составлял 9600 тонн [3]. Кроме того, проходит процесс смешивания с различными размерами частиц и индивидуальный процесс очистных сооружений для повышения эффективности и стабильности. Тем не менее, из-за преимуществ более дешевых и достаточных поставок, они по сей день в основном используются в качестве вспомогательных материалов. Целью исследования было сравнение свойств компостирования сельскохозяйственных отходов с различными размерами частиц, используемых в качестве наполнителя [4].

Экспериментальная часть:

Соотношение частиц опилок к сельскохозяйственным отходам в качестве загустителя использовалось в соотношении 6:2 и 5: 3, потому что трудно контролировать среду для роста микробов, и этот риск может включать большое количество просачивающейся воды и запаха, если соотношение пищевых и сельскохозяйственных отходов в смеси слишком высокое или слишком низкое.

Дополнительными материалами были негашеная известь, навоз. 3% (7,2 г) негашеной извести от общего веса смеси было добавлено в качестве стабилизатора для начального контроля температуры и pH. Экзотермическая реакция между известью и водой выглядит следующим образом:

Навоз поступал из пригородных сельскохозяйственных угодий, 25% коровьего навоза, 25% куриного помета, 17% опилок, 3% пшеничных отрубей и более 30% органических веществ. Сахар растворяли в 70 мл дистиллированной воды и использовали для питания микробов, таких как патока.

Физико-химические анализы:

5 г сухого образца сельскохозяйственных отходов растворяли 10 раз в 50 мл дистиллированной воды и встряхивали в блендере в течение 35 минут, а затем измеряли pH. Содержание влаги было определено после 24 часов сушки образцов в сухой духовке при 110 ° C.

Процесс компостирования обычно включает мезофильную, термофильную и стадию созревания. Реакция негашеной извести на начальном этапе разложение мезофилами легко разлагаемых продуктов, таких как сахар или крахмал, увеличивает скорость реакции, повышая температуру на 50°C и быстрее. Термофилы преобладают в теплом и гипертермофильном диапазонах температур (50 ° C и более). Они постепенно уменьшает массу за счет расщепления оставшихся менее разложившихся веществ, таких как целлюлоза,

гемицеллюлоза, липиды, лигнин и белок, так что температура постепенно снижается с уменьшением микробной активности. Температурные профили компостирования представлены на рисунках 2 и 3. После начала компостирования в течение первых 2-3 дней обработки температура быстро повышается на всех этапах примерно до 55-65°C. Это связано с экзотермической реакцией негашеной извести, эффектом высокоскоростного компостирования микроорганизмами и разложением органических веществ [5,6].

Рисунок 1. Изменение температуры при компостировании сельскохозяйственных отходов (СО:ОО= 6:2)

Рисунок 2. Изменение температуры при компостировании сельскохозяйственных отходов (СО:ОО = 5:3)

Позже температура упала из-за ослабления активности термофильных микроорганизмов (Li и др., 2008). После первого круга (7 дней) температура снова поднялась. Это означает, что тепло выше 40 °С восстанавливается за счет перераспределения

органических веществ, необходимых для процесса разложения, и улучшения воздухопроницаемости (аэрации или вентиляции). А затем температура медленно снижалась до уровня температуры окружающей среды, что отражало стабильность. Существенных различий между повышением температуры и скоростью перемешивания при повторном нагревании не было. Однако соотношение 5: 3 имело меньшее изменение температуры смеси при изменении температуры окружающей среды по сравнению с соотношением 6: 2 и показало более высокую температуру нагрева при вращении частиц с большим размером.

Было обнаружено, что эффективность начальной реакции улучшается за счет более высокой воздухопроницаемости (аэрация или вентиляция) и площади контакта с более крупными частицами.

Кроме того, после быстрого повышения температуры температура <1 мм образца оставалась примерно на 0,5°C выше, чем у других. Было обнаружено, что частицы большого размера оказывают меньшее влияние, на температуру окружающей среды. В результате небольшой размер частиц помогает поддерживать температуру выше 20 ° C на стадии созревания.

рН:

Изменение уровня рН в процессе компостирования показано на рисунках 4 и 5. Исходный рН (0 дней) смеси сельскохозяйственных отходов составлял 8,9~9,3 уровня щелочности. Это возможность воздействия извести, то есть первичного нагрева, сельскохозяйственных отходов и навоза для регулирования низкого рН немного снизился к 21-му дню, но имеет тенденцию увеличиваться в термофильной фазе. По словам Канга и др. (2003), рН снова повысился после снижения с образованием летучей органической кислоты на начальной стадии. Как правило, в компостах на рН влияют три кислотно-основные системы: система диоксида углерода (CO₂), система аммония (NH₄⁺)-аммиака (NH₃), образующаяся при расщеплении белка, и система ряда органических кислот, образующихся при ферментации органических веществ (6). Таким образом, во время успешного компостирования расщепляются сельскохозяйственные отходы и повышается рН. На 4,5,6-й день рН стабилизировался на уровне 9,0. Существенного изменения рН при различных соотношениях смешивания и размерах частиц опилок не произошло, но общий рН был снижен за счет более высокой скорости смешивания, как показано на рисунке 4. В целом рН на всех стадиях поднялся до 8,8-9,0. процесс компостирования и последовательный оптимальный рН имели значения рН в диапазоне 5,3~9,4.

Рисунок 3. Изменение рН при компостировании сельскохозяйственных отходов (CO:OO = 6:2)

Рисунок 4. Изменение pH при компостировании сельскохозяйственных отходов (CO:OO = 5:3).

Заключение: Целью этого исследования было сравнение характеристик компостирования с различными размерами частиц опилок в отношении температуры, влажности, питательных веществ и индекса созревания (спелости) компоста. Низкая скорость смешивания опилок была чувствительна к изменениям температуры окружающей среды, но не было значительных изменений температуры при различных скоростях смешивания. Кроме того, частицы меньшего размера показали более высокую температуру, и поддерживать постоянную температуру было относительно легко. И частицы большего размера имели более высокую температуру повторного нагрева. Изменение pH и влажности в соотношении 6:2 по сравнению с соотношением 5: 3 было немного выше, и pH снижался до 21-го дня, а затем стабилизировался на уровне 9,0 на 56-й день. Физико-химические свойства компостирования сельскохозяйственных отходов показали стандарты органического компостирования. Таким образом, было установлено, что существует положительное влияние на стандартизацию процесса компостирования для контроля качества и экономики, поскольку компостирование сельскохозяйственных отходов показало более высокую зрелость опилок с более высоким соотношением смешивания и меньшим размером частиц.

Литература:

1. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46816512>
2. Kim B.T. 2012. Analysis of Drying Efficiency for Circulating and Falling Movements on Indirected Drying Process of Food Waste. *J. of Korra*, 20(4): 106–117.
3. Park J. K., S. T. Seo, S. C. Park and H. S. Lee. 2014. A study on developing fly ash and bulking agent for composting swine manure. *J. KSEA*, 20(1):65-70[in Korean].
4. Jung J. O., H. K. Kwon and J. H. Lee .2002. An Influence of Mixing
5. Material Characteristics on the Composting of Food Waste. *J. of Env. Hlth.*, 28(5): 22–27.
6. Li, Xiujin, Zhang Ruihong and Pang Yunzhi. 2008. Characteristics of dairy manure composting with rice straw. *Bioresource Technology*, 99(2): 359–367.
7. J. Fac. Agr., Kyushu Univ. 2017. Characteristics of Food Waste Composting with Various Particle Sizes of Sawdust. 62 (1), 123-129.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aforef." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.